

Мақолада ҳеч бир қадимий йўлнинг нуфуз, кўлам ва миқёс жиҳатидан “Буюк ипак йўли”чалик аҳамиятга эга бўлмаганлиги, бу йўл тарихда Шарк билан Ғарбни боғлаган, Осиё ва Европани туташтирган биринчи ва ягона коммуникация алоқа йўли бўлганлиги, асрлар мобайнида бу йўлдан сон-саноксиз қарвонлар ўтганлиги таҳлил этилган.

Калит сўзлар: нуфуз, кўлам, қарвон, йўл, алоқа, тараққиёт.

Неоспоримый факт, что когда речь заходит о древних дорогах, первое, что приходит на ум, это Великий шелковый путь. При этом мы не намерены преуменьшать значение «дорог Лал», «дорог Шах» и «дорог Яйлов». Безусловно, эти древние дороги имеют свое место в истории развития человеческого сообщения и дорожно-коммуникационной системы. Неспособность признать это есть не что иное, как алая несправедливость. Однако надо признать, что в развитии человечества ни одна дорога не имела такого значения, как «Великий шелковый путь» по престижности, размаху и масштабу. Эта дорога была первой и единственной в истории коммуникационной магистрали, соединявшей Восток и Запад, Азию и Европу. По этой дороге на протяжении веков проходили бесчисленные караваны. В караванах перевозили не только шелковые ткани, но и другие товары. Ассортимент перевозимых в нем продуктов был чрезвычайно разнообразен. Так как с Востока на Запад везли много и различных продуктов, то, в свою очередь, необходимые, различные продукты везли с Запада на Восток в больших количествах. «Великий шелковый путь» служил для удовлетворения потребностей народов в различных продуктах, которых у них не было, но которые были необходимы в жизни. В то же время это

на юге и побережьям Средиземного и Черного морей на западе. Однако это не должно означать, что «Великий шелковый путь» заканчивался на этих морских берегах. Уже дальнейшая часть пути продолжалась по воде на кораблях и достигала других берегов моря. Эти стороны воды считались европейскими и африканскими побережьями. Можно сказать, что небольшие ответвления «Великого шелкового пути» продолжались во внутренних направлениях этих континентов. Поэтому «Великий шелковый путь» — это первая и единственная межконтинентальная дорога, соединяющая три континента земли, считающиеся местом древних и главных цивилизаций: Азию, Европу и Африку. Этот караванный путь служил человечеству, не теряя своего значения в течение 17 века или 1700 лет.

Гораздо более подробны научные выводы академика А. Аскарлова о направлениях «Великого Шелкового пути». По его словам, «Великий шелковый путь» начинался из Сианя, древнего центра Китая, и доходил до Дуньхуана через другие китайские города, Ланьчжоу. В этом городе дорога расходится. Юго-западная ветвь «Великого шелкового пути» через пустыню Такла-Макан в Китае достигла Хотана, оттуда в Йоркент, через ущелья Памира в Вахон, а оттуда в Зариасп (Балх), столицу Бактрии. В Балхе дорога разделяется на три ответвления, западное ответвление идет в Марв, южное ответвление идет в Индию, северное ответвление идет через Термез в Дарбанд, Наутак, Самарканд.

Северо-западная ветвь «Великого шелкового пути» идет от Дуньхуаня через Бами, Кучи, Турфан к Таримскому оазису – Кашгару. Оттуда она идет через Ташкурган в Узган, Ош, Куву, Ахсикент, Поп, оттуда через Аштскую

